

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

10.5281/zenodo.10026688

КОВАЛЕВ Дмитрий Георгиевич
СЕО, Hopes and dreams merch,
Россия, г. Санкт-Петербург

ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА В СФЕРЕ ШЕЛКОГРАФИИ: ШАГИ К ОТКРЫТИЮ

Аннотация. В настоящее время наблюдается рост интереса к предпринимательству, при этом потенциальные предприниматели в первую очередь обращают внимание на области деятельности, которые, по их мнению, могут обеспечить стабильный доход. Однако начинающие предприниматели часто упускают из виду, что большинство сфер бизнеса уже насыщены, и для достижения успеха на фоне опытных юридических и физических лиц необходимо приложить значительные усилия и инвестировать существенные средства.

В 21 веке, эпоху цифровых технологий, бизнес в сфере шелкографии претерпел значительные изменения. Технология шелкографической печати славится своим уникальным качеством и износостойкостью изображений, что делает ее неотъемлемой частью производства товаров с оригинальными принтами. Несмотря на все преимущества, свойственные шелкографии, следует отметить, что бизнес, связанный с данной областью, обладает некоторой спецификой. В первую очередь, это конкурентное окружение на рынке, где множество компаний предоставляют данные услуги. Во-вторых, процесс производства требует специализированного оборудования и навыков, что может стать значительным финансовым и организационным барьером для новых предпринимателей.

В данной статье автор осуществляет анализ сущности шелкографии, рассматриваются возможные проблемы, с которыми сталкивается предприниматель, решивший заняться данным бизнесом, исследуются виды шелкографической печати, а также предлагаются пути по успешному открытию бизнеса в сфере шелкографии.

Методология данной статьи включает в себя проведение обширного анализа научных публикаций, статей и исследований по данной теме. Что в свою очередь позволит получить общее представление о текущем состоянии и тенденциях в этой области.

Ключевые слова: шелкография, создание успешного бизнеса, успешный бизнес в области шелкографии, пути к открытию бизнеса в сфере шелкографии.

Введение

Шелкография, также называемая трафаретной техникой, представляет собой вековой метод использования чернил через сетчатый трафарет для формирования рисунков. Эта методика наиболее распространена в текстильной промышленности, художественных холстах и создании плакатов, но не ограничивается этими материалами, ведь специализированные чернила позволяют применять ее на различных поверхностях, таких как древесина,

стекло, керамика и другие. При данной технике применяются как монохромные, так и полноцветные чернила, последние часто применяются посредством индивидуальных трафаретов для каждого цвета, создавая свой слой. Однако отличительной чертой процесса шелкографии является способ формирования трафаретов, причем разнообразие материалов для их создания включает в себя винил, полироль и светочувствительные эмульсии [1].

1. Процесс шелкотрафаретной печати

Рис. 1. Процесс шелкотрафаретной печати

Выбор изображения. Печать любого изображения методом шелкографии начинается с качественно подготовленного макета. Необходимо подготовить векторный или растровый файл. В дальнейшем это изображение будет нанесено на фотовывод. Фотовывод – это прозрачная полиэфирная пленка, которая печатается на струйном принтере или фотонаборном устройстве.

Выбор сетки на трафарете (сетчатый экран, также называют "рама"). Напрямую зависит от дизайна и материала, на который наносится печать. Дизайн может быть растровый, плащечный, либо с использованием различных спецэффектов. Выбранная сетка покрывается слоем светочувствительной эмульсии, готовясь к следующему этапу.

Засвечивание трафарета. Фотовывод позиционируется на сетке, после чего они оба подвергаются яркому УФ свету, которые делает эмульсию твердой. Если дизайн многоцветный, то для каждого цвета используется отдельный трафарет.

Спустя определенное время, которое зависит от мощности источника света и слоя эмульсии, участки эмульсии, не покрытые изображением на фотовыводе - твердеют. Остатки не затвердевшей эмульсии смываются. И вот появляется идеальный отпечаток части желаемого изображения на трафарете, готовом к использованию после тщательной сушки. Важно

заметить, что после печати трафареты отправляются на регенерацию, для последующего использования в печати.

Настройка печатного изображения. Готовый трафарет устанавливается на печатный станок с помощью зажимов и приводок. Современные технологии предоставляют множество различных видов печатных машин, от ручных до полуавтоматических. Для многоцветных дизайнов и больших тиражей наиболее эффективна полуавтоматическая машина, позволяющая быстро наносить отдельные цветовые слои. Ткань или бумага, на которые наносится изображение, размещаются на печатном столе под трафаретом.

Печать изображения. Трафарет опускается на печатный стол, оставляя зазор 2-4мм до печатного материала. Краска равномерно продавливается через трафарет с помощью ракеля. Именно благодаря этому изображение наносится на запечатываемый материал.

Финальная полимеризация краски. После печати материал кладется в специальную туннельную сушку, температура которой настраивается под определенный вид краски.

Контроль качества. После финальной сушки пробное изделие проходит тест на истирание и совпадение цветов напечатанного изображения с оригинальным макетом. В положительном результате тираж запускается в изготовление [2].

Рис. 2. Процесс создания принта

2. Методы продвижения бизнеса в сфере шелкографии

После ознакомления с процессом шелкографической печати, следующим этапом является изучение методов продвижения товара. Так для успешного развития бизнеса в области шелкографии, необходимы следующие инструменты:

Веб-сайт: так как время, в которое сейчас проживают люди является эпохой цифровизации, то веб-сайт играет ключевую роль, так как потенциальным покупателям проще найти продаваемый товар, и сравнить его с аналогичными.

SEO-оптимизация: является немаловажным инструментом, так как создание сайта нужно, но без внедрения ключевых слов, связанных с шелкографией, в содержание веб-сайта, он потеряется среди других. Поэтому необходимо активно размещать ссылки на сайт через другие ресурсы, что поможет укрепить место сайта в поисковой строке.

Помимо веб-сайта нужно также развивать социальные сети, в связи с чем необходимо создать страницу компании в популярных социальных сетях и активно размещать в ней примеры работ, актуальные новости о компании и информацию о специальных предложениях.

Также можно создавать обучающие видеоролики или обзоры о шелкографии и размещать их на популярных видеохостингах, таких как YouTube. Что в свою очередь поможет привлечь внимание потенциальных покупателей, а также продемонстрирует им экспертные знания в данной области.

Можно будет также участвовать в выставках и ярмарках, посредством которых будет проводиться реклама работ и налаживание связей с потенциальными клиентами и партнерами.

Эти действия помогут привлечь трафик и установить контакт с потенциальными покупателями [3].

Виды трафаретной печати

Трафаретная печать точечным цветом. Технология точечной трафаретной печати представляет собой инновационный способ использования множества цветов из различных цветочных программ. Этот метод открывает следующие уникальные преимущества:

- Возможность создания ярких и насыщенных цветов на практически любых видах материалов и одежды.
- Полный контроль над каждым цветом, обеспечивая идеальную ясность и четкость в окончательном результате.
- Удобство использования, поскольку цвета разделяются, что делает процесс более простым по сравнению с другими методами трафаретной печати.

Полутоновая печать. Полутоновая трафаретная печать – это метод, который использует растущевку, сопровождаемую мельчайшими точками. Этот метод идеально подходит для создания изображений, особенно монохромных, состоящих из одного цвета. Полутоновая техника позволяет создавать удивительные визуальные эффекты, особенно когда один цвет более насыщен и выделен на фоне. Важно отметить, что в этом методе используются только

чернила одного цвета, которые создают впечатление различных оттенков.

Печать в оттенках серого. При печати в оттенках серого используются различные оттенки серого, от глубокого черного до чистого белого. Трафаретные принтеры ловко перехватывают их, варьируя интенсивность белого света либо поглощая черный свет. Несмотря на то, что это похоже на черно-белую технику, отличие заключается в том, что здесь не используются настоящие черные и белые цвета. Вместо этого применяются цветовые палитры RGB и CMY в оттенках серого.

Четырехцветная печать CMYK. Четырехцветная трафаретная печать CMYK использует основные цвета: голубой, пурпурный, желтый и черный. Этот метод идеально подходит для создания многоцветных отпечатков по доступной цене. Важным этапом является сочетание четырех цветов с черной ключевой пластиной, что обеспечивает высокую детализацию и контраст в изображении.

Симуляция многотонной печати. Существует множество способов трафаретной печати, и одним из самых популярных является симуляция многотонной печати. Этот метод идеален для фотографических изображений, поскольку он позволяет создавать полутона цветов для воспроизведения деталей и нюансов. Эффективность этой техники особенно заметна, когда один цвет является доминирующим и выделен больше других. Симуляция многотонной печати позволяет разделить изображение на цветовые компоненты, что придает дополнительную креативность и глубину вашим работам.

Двухцветная печать. Двухцветная трафаретная печать – это метод, при котором используется комбинация двух полутоновых цветов для создания одного изображения. Один цвет создается через черные чернила, а другой – с использованием цветных чернил, таких как теплый коричневый. Такой метод идеально подходит для легких материалов и одежды, придавая изображению изысканный и стильный характер [4, 5].

4. Применение цифровых технологий при создании изображений

В мире шелкографии, где каждая работа начинается с идеи, применение цифровых технологий становится неотъемлемой частью

творческого процесса. Так идеи, зарождающиеся в уме, требуют визуализации. Традиционный способ – ручное создание эскизов на бумаге. Однако современная эпоха предоставляет нам множество цифровых инструментов для более быстрой и точной визуализации. К современным методам цифровизации при создании изображений можно отнести следующие:

Оцифровка эскизов: Цифровые камеры, сканеры и другие устройства позволяют оцифровать ручные эскизы и другие цифровые материалы. Это делает процесс переноса идей на экран более эффективным и точным.

Цифровая реконструкция: так идеи могут быть воплощены непосредственно на экране с помощью мощных инструментов редактирования и настройки. Вместо традиционных инструментов, таких как бумага и краски, все необходимое находится на компьютере, что обеспечивает гибкость и удобство.

Инструменты редактирования: Программное обеспечение для рисования предоставляет богатый набор инструментов для редактирования, включая настройку тона, преобразование цвета и множество других. Это позволяет изменять и улучшать рисунок по желанию, что значительно экономит время.

Специальные эффекты: Программное обеспечение для рисования обладает богатыми специальными эффектами и фильтрами, которые позволяют нам придавать изображениям уникальный стиль и характер.

Доступ к ресурсам: С использованием цифровых технологий мы можем обращаться к огромному количеству материальных ресурсов, доступных через компакт-диски с изображениями и Интернет. Это расширяет наши творческие возможности.

Сохранение и редактирование: Результаты работы могут быть сохранены в виде электронных файлов, которые легко модифицировать и использовать в будущем. Также, их можно распечатать на бумаге для создания традиционных "набросков".

Таким образом, применение цифровых технологий при создании шелкографических изображений приносит множество преимуществ, обогащая творческий процесс и улучшая качество конечных работ [6,7].

Рис. 3. Процесс применения цифровых технологий в шелкографии

4. Преимущества и недостатки бизнеса в сфере шелкографии

Таблица 1

Преимущества бизнеса в сфере шелкографии

Преимущества	Описание
Гибкость	Вы можете уделять этому бизнесу столько времени, сколько захотите. Если вам нравится работа и у вас есть некоторый начальный опыт, вы можете начать с малого и управлять всеми аспектами бизнеса самостоятельно.
Возможность начать свой бизнес из дома	Для начала вашего бизнеса необязательно иметь физическую витрину магазина или офисное помещение. Вы можете делать все, не выходя из собственного дома
Масштабируемость	Поскольку бизнес и процессы меняются ежедневно, всегда будет спрос на новые функции, продукты и услуги для вашего бизнеса. Кроме того, вы можете внедрить несколько различных бизнес-моделей и уровней ценообразования, которые позволят вам охватить все типы клиентов
Более высокая вероятность получения рекомендаций	В основе этого бизнеса лежат рекомендации, которые могут стать очень эффективным способом привлечения и удержания клиентов. Очень важно, чтобы у вас была отличная реферальная программа, которая стимулирует ваших клиентов рассказывать своим друзьям о вашем продукте.
Продажа товара в любую точку планеты	Существуют различные рынки для продажи вашего продукта, что поможет вам охватить разные аудитории и источники дохода.
Простая бизнес-модель	Бизнес по шелкографии имеет преимущество в простой бизнес-модели, которая упрощает запуск и построение бизнеса.
Требуется минимальный опыт	Для открытия бизнеса по шелкографии требуется небольшой опыт и никаких специальных сертификатов или квалификаций. Чтобы добиться успеха, вам нужны упорный труд, решительность и желание достичь величия!
Легко освоить бизнес	Когда вы начинаете свой бизнес по шелкографии, в Интернете вам легко доступна масса информации (группы Facebook, видеоролики Youtube, история для начинающих и т.д.). Это поможет вам начать бизнес и ответить на любые вопросы, сомнения или озабоченности, которые у вас могут возникнуть.

Таблица 2

Недостатки бизнеса в сфере шелкографии

Недостатки	Описание
Высокая конкуренция на рынке товаров	Конкуренция высока, когда речь заходит о вашем бизнесе по шелкографии, поэтому важно потратить достаточное количество времени на анализ рынка и понимание того, где находится спрос.
Низкая маржинальность	Валовая прибыль вашего бизнеса по производству шелкографии обычно составляет около 65%, что может затруднить проведение новых расходов и поддержание прибыльности.
Работа может быть непоследовательной	В бизнесе шелкографической печати объем поручаемой вам работы и график, как правило, более противоречивы, что может сделать ваш доход менее стабильным. Важно установить границы и бюджет соответственно, исходя из объема работы, который вы планируете выполнить.
Нет системы безопасности	Как правило, занимаясь шелкографией, вы не получаете чек на постоянную оплату, а вместо этого зарабатываете деньги на основе своих транзакций каждый месяц. В периоды затишья вы обычно забираете меньше, поскольку работа основана на комиссионных. Важно соответствующим образом планировать бюджет на периоды затишья.
Поломки оборудования	С годами ваше оборудование может повреждаться, выходить из строя и, возможно, потребует дорогостоящий ремонт. Важно подготовиться к этим расходам и постараться, насколько это возможно, избежать повреждений / износа [8].

Заключение

Таким образом продвижение шелкографии – это сложный, но важный процесс для успешного бизнеса. Используйте различные методы продвижения, такие как создание профессионального веб-сайта, SEO-оптимизация, реклама в Яндекс Директ и использование социальных сетей. Также, не забывайте об интернет-маркетинге и инструментах, которые помогут вам привлечь внимание к вашей компании. Искать клиентов можно через Интернет, сотрудничая с рекламными агентствами, получая рекомендации и участвуя в отраслевых мероприятиях. Совместив все эти подходы, вы сможете достичь успеха в бизнесе шелкографии.

Литература

1. Начиная бизнес трафаретной печати из дома [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://ru.zeoxcorporation.com/nachinaya-biznes-trafaretnoi-pechati-iz-doma>. – (дата обращения 25.09.2023).
2. Всё, что нужно знать о печати шелкографией [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://promenter.ru/fakty/vsyo-cto-nuzno-znat-o-pecati-selkografie>. – (дата обращения 25.09.2023).
3. Продвижение шелкографии: особенности, методы и идеи [Электронный ресурс] Режим доступа: [\[shelkografii-osobennosti-metody-idei/?ysclid=lmtewj3der570045912\]\(https://kistankin.ru/shelkografii-osobennosti-metody-idei/?ysclid=lmtewj3der570045912\). – \(дата обращения 25.09.2023\).](https://kistankin.ru/prodvizhenie-

</div>
<div data-bbox=)

4. Top 6 Types of Screen Printing Methods [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.brushyourideas.com/blog/types-of-screen-printing/> – (дата обращения 25.09.2023).

5. A Beginner's Guide To screen Printing [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.tashiara.com/2022/04/silkscreen-printing.html>. – (дата обращения 25.09.2023).

6. On the Feasibility of Integrating the Concept of Contemporary Green Environment Development in Creating Screen Prints by Digital Means [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.hindawi.com/journals/jeph/2022/3938915/>. – (дата обращения 25.09.2023).

7. How to Start a Screen Printing Business from Home in 17 Steps [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.profitableventure.com/starting-a-screen-printing-business/> – (дата обращения 25.09.2023).

8. 42 Pros & Cons Of Starting A Screen Printing Business (2023) [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.starter-story.com/ideas/silkscreen-printing-business/pros-and-cons?successful_subscribe=true – (дата обращения 25.09.2023).

KOVALEV Dmitrii
CEO, Hopes and dreams merch,
Russia, Saint Petersburg

THE BASICS OF CREATING A SUCCESSFUL BUSINESS IN THE FIELD OF SCREEN PRINTING: STEPS TO OPENING

Abstract. *Currently, there is a growing interest in entrepreneurship, while potential entrepreneurs primarily pay attention to areas of activity that, in their opinion, can provide a stable income. However, novice entrepreneurs often lose sight of the fact that most business areas are already saturated, and to achieve success against the background of experienced legal entities and individuals, it is necessary to make significant efforts and invest significant funds.*

In the 21st century, the era of digital technologies, the business in the field of screen printing has undergone significant changes. Screen printing technology is famous for its unique quality and durability of images, which makes it an integral part of the production of goods with original prints. Despite all the advantages inherent in screen printing, it should be noted that the business associated with this area has some specifics. First of all, this is a competitive environment in the market, where many companies provide these services. Secondly, the production process requires specialized equipment and skills, which can become a significant financial and organizational barrier for new entrepreneurs.

In this article, the author analyzes the essence of screen printing, examines possible problems faced by an entrepreneur who has decided to engage in this business, examines the types of screen printing, and also suggests ways to successfully open a business in the field of screen printing.

The methodology of this article includes an extensive analysis of scientific publications, articles and research on this topic. Which in turn will allow you to get a general idea of the current state and trends in this area.

Keywords: *screen printing, creation of a successful business, successful business in the field of screen printing, ways to open a business in the field of screen printing.*